

Recognition en derecognition van financiële instrumenten

volgens IAS en de RJ-Richtlijnen

Michiel van der Lof en Leo van der Tas

SAMENVATTING Wanneer moet een financieel actief of passief op de balans worden gezet, maar vooral wanneer mag/moet deze er weer af? In de regelgeving en de praktijk treffen wij diverse modellen aan voor het beantwoorden van deze vragen. In dit artikel worden de modellen op een rij gezet en vergeleken met de Nederlandse en internationale verslaggevingsregels. Daarbij komen de voor- en nadelen van elk van de gevonden methoden, alsmede praktische problemen bij de toepassing aan de orde. Het artikel signaleert enkele tekortkomingen en doet de nodige aanbevelingen voor verbetering.

1 Inleiding

Het wel of niet op de balans opnemen ('recognition' en 'derecognition') van een financieel instrument kan significante invloed hebben op het beeld dat een balans (en eventueel de winst- en verliesrekening) geeft. Veel ondernemingen willen hun aandeelhouders tonen dat zij efficiënt met de aan hen toevertrouwde middelen omgaan. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de omvang van het werkkapitaal of het balanstotaal ten opzichte van de behaalde resultaten. Het belang hiervan blijkt onder meer uit de veelheid van financiële producten in de markt, zoals factoring en securitisaties, waarbij het effect op de jaarrekening mede een belangrijke rol speelt. Het 'recognition'-vraagstuk van financiële instrumenten grijpt tot diep in het wezen

Drs. F.M. van der Lof RA is als senior manager werkzaam bij Ernst & Young Accountants te Amsterdam en is tevens verbonden aan het Directoraat Vaktechniek van deze maatschap.

Prof. Dr. L.G. van der Tas RA is partner bij Ernst & Young Accountants te Rotterdam, hoogleraar Externe Berichtgeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van het International Financial Reporting Interpretations Committee van de IASB.

van financiële verslaggeving door de vraag te stellen wat nu eigenlijk een actief, respectievelijk passief is. Dit is dan ook de reden dat allereerst op de verschillende concepten wordt ingegaan, waarna de uitwerking van de door het International Accounting Standards Committee ('IASC') gekozen (en door de Raad voor de Jaarverslaggeving ('RJ') gevolgde) benadering wordt besproken. Dat de ontwikkelingen op dit punt niet stilstaan, blijkt uit het door de nieuwe International Accounting Standards Board ('IASB') opgestarte 'improvements project' van IAS 39, waarin onder meer het 'recognition'-vraagstuk weer aan de orde wordt gesteld, alsmede uit het feit dat eigenlijk de nieuwe generatie standaarden voor de behandeling van financiële instrumenten zich alweer aandient in de vorm van de Joint Working Group ('JWG') voorstellen voor de verwerking van financiële instrumenten. In dit artikel wordt allereerst in paragraaf 2 ingegaan op de uitgangspunten voor het al dan niet op de balans opnemen van financiële instrumenten. Vervolgens wordt in paragraaf 3 ingegaan op het moment waarop een financieel instrument voor de eerste keer op de balans moet worden opgenomen. Het moment waarop een financieel actief, respectievelijk deel van een financieel actief niet langer op de balans mag worden opgenomen, komt aan de orde in paragraaf 4, respectievelijk 5. In de paragrafen 6, respectievelijk 7 wordt ingegaan op de vraag wanneer een financiële verplichting, respectievelijk deel van een financiële verplichting niet langer op de balans mag worden opgenomen. Ten slotte komt in paragraaf 8 de samenloop met de consolidatie van Special Purpose Entities (vooral van belang bij securitisaties) aan de orde, in paragraaf 9 de toelichting en ten slotte worden in paragraaf 10 enkele conclusies getrokken.

2 Uitgangspunten en grondslagen

Zoals gezegd, is de vraag wat een actief, respectievelijk passief is een fundamenteel vraagstuk in de financiële

verslaggeving. In het Framework van de IASB alsmede in het stramen van de RJ wordt een definitie opgenomen van actief, respectievelijk verplichting, waarin de focus ligt op de vraag in hoeverre er een in- of uitgaande kasstroom wordt verwacht. Toegepast op financiële instrumenten kunnen diverse concepten worden onderscheiden.

Risks and rewards model

Men kan uitgaan van de risico- en rendementenbenadering, waarin men centraal stelt wie in belangrijke mate de risico's loopt van de kasstromen met betrekking tot de financiële activa en verplichtingen. Deze benadering lijkt aan de basis te liggen van de huidige ontwerp RJ-Richtlijn 130, alinea's 109-111. Daarin wordt gesteld: 'Een op de balans opgenomen actief of post van het vreemd vermogen dient op de balans te blijven indien een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot dit actief of deze post van het vreemd vermogen. Dergelijke transacties dienen evenmin aanleiding te geven tot het verantwoorden van resultaten. ... Bij de beoordeling of sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit, dient te worden uitgegaan van die economische voordelen en risico's die zich naar waarschijnlijkheid in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen'. Bij deze benadering is het 'alles of niets'. Het actief blijft op de balans totdat in belangrijke mate de risico's zijn overgedragen, waarna het actief in zijn geheel verdwijnt. Deze ontwerp-Richtlijnen zijn altijd in ontwerp gebleven en zullen waarschijnlijk verdwijnen indien ontwerp-Richtlijn 290a definitief wordt, want deze kiest voor een geheel andere benadering.

Controlmodel

Het 'controlmodel' of 'financial components model' gaat ervan uit dat op de balans uitsluitend die financiële activa moeten worden opgenomen, waarover de onderneming 'control' heeft. Dit betekent dat niet relevant is of de onderneming nog risico's loopt met betrekking tot een actief. Ook kent deze benadering niet een 'alles of niets'-benadering, maar wordt een financieel actief of een financiële verplichting verondersteld te bestaan uit componenten die eventueel afzonderlijk kunnen worden overgedragen en dan leiden tot de 'derecognition' van deze component, terwijl de andere componenten nog op de balans blijven. Indien 'control' wordt overgedragen, maar er risico's

of rechten blijven, moeten de risico's en rechten als nieuwe verplichting of als nieuw actief (of soms als component van dat actief) worden beschouwd en moet uitsluitend dat risico als financiële verplichting of dat recht als financieel actief op de balans worden opgenomen. Onder US GAAP was reeds gekozen voor dit model. Vervolgens heeft ook het IASC voor dit model gekozen in IAS 39. Echter, het IASC heeft dat niet tot in al zijn consequenties doorgetrokken, waardoor er toch nog sporen van het 'risks and rewards model' in IAS 39 kunnen worden gevonden en er daardoor ook verschillen kunnen ontstaan tussen IAS en US GAAP. Voorbeelden daarvan vinden we in IAS 39.38 sub c, waar wordt aangegeven dat indien er in bepaalde gevallen geen 'substantive risk transfer' heeft plaatsgevonden, het actief niet van de balans mag worden gehaald, ook niet gedeeltelijk. De RJ heeft door het letterlijk overnemen van IAS 39 in ontwerp-Richtlijn 290a feitelijk ook gekozen voor het 'control-model', maar neemt daarmee ook de uitzonderingen van het IASC in de Nederlandse verslaggeving over.

Continuing involvement-model

Inmiddels heeft de IASB aangekondigd over te stappen op een variant van het control-model, namelijk de 'continuing involvement'-benadering². Een gedetailleerde uiteenzetting omtrent de inhoud van deze benadering ontbreekt vooralsnog, maar de IASB omschrijft deze als een benadering die 'disallows derecognition to the extent to which the transferor has continuing involvement in an asset or a portion of an asset it has transferred.' Bij continuing involvement moet niet worden gedacht aan betrokkenheid van de overdragende partij bij bijvoorbeeld de inning van debiteuren, maar aan een blijvende financiële betrokkenheid bij financieel actief of financiële verplichting. Volgens de IASB is er sprake van continuing involvement in de gevallen dat een overdragende partij:

- de mogelijkheid of de plicht heeft om control terug te verkrijgen over het overgedragen financieel actief. Bijvoorbeeld, in het geval de overdragende partij een call-optie heeft op het overgedragen financieel actief, leidt de overdracht niet tot derecognition van het actief of deel van het actief waarop de call-optie betrekking heeft; of
- een vergoeding afhankelijk van de prestatie van het overgedragen actief betaalt (bijvoorbeeld als de overdragende partij een garantie verstrekt is derecognition niet toegestaan voor het gegarandeerde bedrag).

Voorts wil de IASB geen uitzonderingen meer op deze algemene regel, waardoor:

- de regel in IAS 39.38 sub c waar aangegeven wordt dat indien er in bepaalde gevallen geen 'substantive risk transfer' heeft plaatsgevonden, het actief niet van de balans mag worden gehaald, en
- de voorwaarde dat de overnemende partij het actief kan verkopen of kan verpanden om derecognition te bewerkstelligen, worden geschrapt.

Hiermee lijkt de IASB een voorschot te willen nemen op de Joint Working Group-voorstellen, waarin eveneens wordt gekozen voor de 'continuïng involvement'-benadering, hoewel nog moet blijken of daarbij dezelfde inhoud wordt gegeven aan deze benadering als de JWG.

Illustratie consequenties verschillende modellen

Onderneming A heeft een portefeuille handelsdebiteuren met een nominale waarde van 100 en een boekwaarde na voorziening dubieuze debiteuren van 99 en draagt deze over aan onderneming B. In ruil betaalt B aan A 90 en krijgt A het recht op ontvangst van alle kasstromen die worden gegenereerd uit de handelsportefeuille boven een bedrag van 92. Het verschil van 2 is een vergoeding voor B voor rente, kosten en het dragen van debiteurenrisico. A behoeft niets terug te betalen indien de debiteuren minder kasstromen genereren dan de 90.

De *Risks-rewards-benadering* zal hier naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een situatie waarbij A de handelsportefeuille op de balans moet houden, omdat A het risico behoudt op feitelijk het volledig debiteurenrisico (10% in vergelijking met de verwachte 1%).

Daarnaast wordt 90 kas geactiveerd en 92 verplichting en 2 als last. Volgens de *continuïng involvement-benadering* moet de debiteurenportefeuille worden gesplitst in financiële componenten. A heeft het recht op de ontvangst van kasstromen uit de handelsdebiteuren overgedragen, dus deze gaan van de balans af.

Daartegenover wordt de kasontvangst van 90 geboekt, alsmede een financieel actief dat het recht op toekomstige kasstromen uit de debiteurenportefeuille representeert uit de debiteurenportefeuille. Deze is naar alle waarschijnlijkheid 7. Dus per saldo last 2. Volgens de *control-benadering* in de huidige IAS 39 wordt eenzelfde analyse gemaakt als uiteengezet bij de continuïng involvement-benadering. Echter, vervolgens moet worden nagegaan of door de verhouding tussen de feitelijke risico's (1%) en het bij A blijvende risico (10%) niet een situatie is ontstaan dat er feitelijk een Total Return Swap is afgesloten en B slechts een normale rentevergoeding krijgt over zijn financiering van de portefeuille handelsdebiteuren van A. Indien dat het geval is, vindt geen 'derecognition' plaats, indien dat niet het geval is, vindt net als bij de continuïng involvement-benadering gedeeltelijke 'derecognition' plaats.

Geconcludeerd kan worden dat er verschillende modellen zijn die sterk van elkaar verschillen. Wij zullen onderstaand uitgaan van het control-model, zoals verwoord in de huidige tekst van IAS 39 en de RJ ontwerp-Richtlijn 290a. Waar nodig wordt ingegaan op de in de wijzigingsvoorstellen van de IASB gekozen continuïng involvement-benadering.

3 Moment waarop een financieel instrument in de balans moet worden opgenomen

Als het moment van eerste opname geldt het moment waarop voor de onderneming contractuele verplichtingen en/of rechten ontstaan, met andere woorden partij wordt bij een contract.

Illustratie 'partij worden bij een contract'

Alle rechten en verplichtingen uit hoofde van derivaten moeten onmiddellijk als actief of passief worden verantwoord.

Een verplichting tot aankoop of verkoop van een financieel instrument wordt als actief of als verplichting opgenomen op de datum waarop de verplichting is aangegaan.

Onvoorwaardelijke vorderingen en schulden (zoals debiteuren en crediteuren) worden als activa of verplichtingen verwerkt in de balans wanneer de onderneming zich juridisch verbindt en er daardoor een juridisch afdwingbaar recht op ontvangst van of een juridisch afdwingbare verplichting tot betaling van liquide middelen ontstaat.

Overigens dient in dat kader nog wel te worden opgemerkt dat in het geval van een verplichting tot aankoop of verkoop van goederen en diensten en de daaruit te verkrijgen financiële activa of financiële verplichtingen, deze niet eerder worden verwerkt dan wanneer ten minste een van de partijen zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen.

Illustratie:

Indien een onderneming een contract sluit voor de aankoop van een machine, te leveren en te betalen over drie maanden, is er weliswaar sprake van een contractuele verplichting waarmee een financiële verplichting gemoeid is, maar omdat de financiële verplichting ontstaat in het kader van de aankoop van een niet-financieel actief en nog geen van de partijen heeft gepresteerd, wordt de financiële verplichting nog niet opgenomen. Verantwoording van de financiële verplichting geschiedt wanneer de andere partij heeft gepresteerd.

In de praktijk van de financiële markten bestaat er een tijdsverschil tussen het aangaan van een verplichting tot aan- of verkoop van een financieel instrument (transactiedatum of 'trade date') en de feitelijke levering ervan (afwikkelingsdatum of 'settlement date'). Feitelijk loopt de koper reeds risico over het financieel instrument vanaf transactiedatum omdat de prijs vaststaat en hij feitelijk het financieel instrument nog niet geleverd heeft gekregen. Er is dus sprake van een derivaat. Bij een letterlijke toepassing van de bovengenoemde regel betekent dit dat ondernemingen bij elke aan- of verkoop een derivaat moeten verantwoorden (en volgens IAS 39 deze op marktwaarde waarderen met waardemutaties in de winst- en verliesrekening). In IAS 39 zijn additionele voorschriften opgesteld voor het verantwoorden van de aankoop of verkoop van financiële *activa* die volgens standaard marktconventies worden afgewikkeld. Deze worden ook wel 'regular way'-contracten genoemd. Uit praktische overwegingen wordt er voor dergelijke transacties een keuzemogelijkheid gegeven om deze op transactiedatum ('trade date') of op afwikkelingsdatum ('settlement date') te verwerken in de balans.

Die keus bestaat overigens niet voor transacties aangaan voor instrumenten die classificeren als financiële *verplichting*. De keuze voor transactiedatum of afwikkelingsdatum heeft geen invloed op de winst- en verliesrekening. Bij verwerking op afwikkelingsdatum schrijft IAS 39 namelijk voor dat een eventuele verandering in reële waarde van het actief in de periode tussen de transactiedatum en afwikkelingsdatum op dezelfde wijze dient te worden verantwoord als het actief wordt verantwoord. Dat wil zeggen dat de waardeverandering niet wordt verwerkt voor activa gewaardeerd tegen kostprijs of geamortiseerde kostprijs en dat deze in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt als het gaat om activa met de classificatie 'voor handelsdoeleinden' ('held to maturity') respectievelijk in de winst- en verliesrekening of in het eigen vermogen (op grond van de stelselmatige keuze hiervoor gemaakt) als het activa met de classificatie 'beschikbaar voor verkoop' ('available for sale') betreft. Zie voor de overeenkomstige waarderingsproblematiek van financiële instrumenten het artikel van Veuger³.

Overigens zal het belang van de keuze tussen transactiedatum en afwikkelingsdatum met name van belang zijn aan het einde van een rapporteringsperiode, waarbij de transactiedatum voor het einde van die periode ligt en de afwikkelingsdatum na de rapporteringsperiode ligt.

4 Niet langer verwerken in de balans van een financieel actief

Bij het niet langer verwerken in de balans ('derecognition') gaat het erom het moment te bepalen waarop een financieel actief van de balans dient te worden verwijderd. IAS 39 stelt dat een onderneming een financieel actief of een deel daarvan niet langer in de balans dient op te nemen wanneer die onderneming de beschikkingsmacht ('control') verliest over de overeengekomen rechten waaruit het financieel actief (of een deel daarvan) bestaat. Een onderneming verliest control indien zij de rechten op in het contract vermelde voordelen realiseert, die rechten vervallen of die rechten overdraagt.

Beschikkingsmacht of control is dus bepalend voor de vraag of een actief niet langer in de balans dient te worden opgenomen. Dit begrip verdient daarom meer aandacht. IAS 39 definieert control over een actief als de zeggenschap om toekomstige economische voordelen te verkrijgen die uit het actief voortvloeien. Vervolgens worden enkele voorbeelden gegeven van situaties waarin volgens IAS geen sprake is van het verliezen van control. Daarna wordt een aantal voorbeelden gegeven van voorwaarden, waar in ieder geval (maar niet noodzakelijkerwijs alleen maar) aan moet worden voldaan om te kunnen spreken van het verliezen van control over een financieel actief.

Voorbeelden van situaties waar de onderneming geen control heeft verloren in het geval van overdracht van financiële activa (IAS 39.38 en RJ-oRL 290a.312):

- a De overdragende partij heeft het recht het overgedragen actief terug te kopen. Er is in dit geval geen sprake van overdracht van control, omdat de ontvangende partij rekening moet houden met de terugkoopoptie van de overdragende partij. Echter, er is toch sprake van overdracht van 'control' indien het actief gemakkelijk verkrijgbaar is op de markt, omdat dan de kopende partij de vrije beschikking krijgt over het actief. Immers, indien de verkopende partij gebruikmaakt van zijn koopoptie, kan de kopende partij altijd op de markt een vervangend actief kopen. Ook is er sprake van een overdracht van control indien de terugkoopprijs de reële waarde op het moment van terugkoop is. In dit laatste geval is er in IAS 39 weer een element van de risk and reward-benadering gesloten. De continuing involvement-benadering is hier rechtlijniger en concludeert dat er ook geen sprake is van derecognition bij een koopoptie tegen reële waarde.

b De overdragende partij heeft zowel het recht als de plicht om het overgedragen actief terug te kopen of af te lossen op voorwaarden die de verkrijger feitelijk het rendement van een leningverstrekker verschafft op de activa, die de overdragende partij heeft ontvangen in ruil voor het overgedragen actief. Het rendement van een leningverstrekker is een rendement dat niet in belangrijke mate verschilt van dat wat behaald zou kunnen worden op een lening aan de overdragende partij, die volledig gedekt is door het overgedragen actief. In deze situatie heeft de overdragende partij zowel de positieve als de negatieve risico's behouden. Dit voorbeeld geldt dus ook voor de situatie dat het actief op de markt verkrijgbaar is. De lezer zou kunnen redeneren dat in het geval het actief in de markt verkrijgbaar zou zijn, het recht en de plicht tot terugkoop gelijk aan een derivaat zou zijn, zoals deze waarschijnlijk tevens op de markt verkrijgbaar zijn. Wellicht dat daarom het additionele element van het feitelijk rendement van een leningverschaffer is toegevoegd door de IASC als onderscheid met het eerste voorbeeld. Dit voorbeeld toont overigens aan dat de positie van de verkrijger ook een rol speelt in het vaststellen of er sprake is van overdracht van control. Iets wat ook expliciet door IAS 39 wordt genoemd.

c Het overgedragen actief is niet gemakkelijk verkrijgbaar op de markt en de overdragende partij heeft nagenoeg alle aan het eigendom verbonden risico's en opbrengsten behouden door middel van een 'total return swap' met de verkrijger of nagenoeg alle aan eigendom verbonden risico's behouden door middel van een onvoorwaardelijke putoptie op het overgedragen actief dat door de verkrijger wordt gehouden (bij een 'total return swap' verkrijgt een van de partijen de marktrendementen en de kredietrisico's, terwijl de andere partij een rente-index verkrijgt, zoals een betaling op basis van LIBOR). Zoals in paragraaf 2 uiteengezet, zal de hier behandelde uitzondering worden geschrapt door de IASB en in dit geval leidt de continuïng involvement-benadering tot de derecognition van deze financiële activa.

De overdragende partij heeft in het algemeen de control over een overgedragen financieel actief alleen dan verloren wanneer de verkrijger de mogelijkheid heeft de voordelen van het overgedragen actief te verkrijgen. Voorbeelden van situaties waarin kan worden aangetoond dat de verkrijger de mogelijkheid heeft de voordelen van het overgedragen actief te verkrijgen, zijn (IAS 39.41 en RJ-oRL 290a.315):

a de verkrijger is vrij om zo goed als de volledige reële waarde van het overgedragen actief te verkopen of te verpanden; of

b de verkrijger is een speciaal voor dat doel opgerichte maatschappij ('special purpose entity') waarvan de toegestane activiteiten beperkt zijn, en de speciaal opgerichte maatschappij zelf, dan wel de houders van het economisch belang in die maatschappij zijn bevoegd om nagenoeg alle voordelen van het overgedragen actief te verkrijgen.

Ook deze bepalingen zullen uit IAS 39 verdwijnen bij de keuze voor het continuïng involvement-model.

Uit de bovenstaande criteria voor 'derecognition' blijkt dat in IAS 39 is gekozen voor een mengeling van elementen van de 'risk and rewards'-benadering en de 'control'-benadering. Deze weinig consistente benadering leidt niet alleen tot onduidelijkheden in de toepassing, maar tevens tot verschillen met US GAAP, dat dichter bij het control-model is gebleven. Zoals reeds in paragraaf 2 uiteengezet, heeft de IASB aangekondigd van haar eigen 'control-model' over te stappen op een 'continuïng involvement'-model, wat onder meer inhoudt dat bestaande 'risks and rewards'-aspecten in IAS 39 zullen worden geschrapt. Voorlopig echter zijn deze risico's nog van belang. De vraag rijst dan ook welke risico's nu precies worden bedoeld en in welke mate deze moeten zijn overgedragen.

IAS 39 onderkent de volgende risico's met betrekking tot financiële activa:

- 1 rente risico;
- 2 krediet risico;
- 3 valuta risico;
- 4 markt risico⁴.

Het onderscheid tussen de verschillende risico's is belangrijk, omdat uit een Q&A blijkt dat wanneer één van deze risico's van een actief is overgedragen en dit risico substantieel is, dat voldoende kan zijn om te concluderen dat de overdragende partij niet langer control heeft over het actief. Deze Q&A⁵ behandelt de situatie waarbij een onderneming bepaalde te ontvangen bedragen van debiteuren verkoopt en daarbij een garantie afgeeft aan de koper voor eventuele oninbaarheid van de vorderingen. In de vraagstelling wordt expliciet aangegeven dat andere substantiële risico's van de vorderingen, zoals renterisico, wel worden overgedragen. In het antwoord wordt gesteld dat de verkrijger de mogelijkheid heeft om de voordelen van de vorderingen te verkrijgen en dat het risico dat bij de overdragende partij blijft, beperkt is tot het kredietrisico. De overdragende partij zal de garantie voor oninbaarheid wel als verplichting in de balans dienen op te nemen. Deze garantie betreft immers een garantie die expliciet binnen de werkingsfeer van IAS 39⁶ is gebracht.

5 Overdracht van een gedeelte van een financieel actief

Het komt voor dat een onderneming een gedeelte van een financieel actief overdraagt. In dit geval moet de boekwaarde van het desbetreffende actief worden gesplitst. De totale boekwaarde dient te worden toegerekend aan de verschillende delen. De verhouding van splitsing leidt men af uit de relatieve 'fair values' op de datum van verkoop. Een winst of verlies moet worden verantwoord op basis van de opbrengst van de verkoop.

In het geval dat de 'fair value' van het behouden gedeelte van het actief niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, moet de onderneming het behouden gedeelte van het actief op nihil waarderen. De gehele boekwaarde wordt dan toegerekend aan het verkochte gedeelte. Overigens geeft IAS 39 aan dat zij ervan uitgaat dat slechts in uitzonderlijke situaties de fair value niet kan worden vastgesteld.

Een voorbeeld van een situatie waarbij een gedeelte van een financieel actief wordt overgedragen, is een obligatielening waarvan het rentedeel wordt verkocht aan een derde en het aflossingsdeel wordt behouden door de onderneming.

Het komt voor dat bij de overdracht van een financieel actief een nieuw financieel actief dan wel financiële verplichting ontstaat. In een dergelijk geval dient de onderneming het nieuwe actief en/of passief op te nemen in de balans tegen de 'fair value' en moet deze worden betrokken in de berekening van het transactieresultaat. Overigens zal bij het beoordelen van een dergelijke transactie eerst worden vastgesteld of er sprake was van het verliezen van control en daarna of er door de overdracht een nieuw actief of nieuwe verplichting is ontstaan. IAS 39 en de Q&A geven verschillende voorbeelden van een dergelijke situatie.

Onderneming A draagt bepaalde vorderingen over aan onderneming B en ontvangt daarvoor een vast bedrag. A is geen rente verschuldigd over het ontvangen bedrag. A verstrekt wel een garantie aan B voor eventuele oninbaarheid van de vorderingen gemaximeerd tot een bepaalde omvang. Verliezen uit hoofde van oninbaarheid boven die omvang worden gedragen door B. A heeft niet langer de control over de vorderingen en verwijderd deze van haar balans. De garantie is een financiële verplichting voor A en deze neemt zij tegen de reële waarde op in haar balans tot het moment dat de garantie vervalt.

Indien de reële waarde niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, moet voor de waardering van de financiële verplichting IAS 37 over voorzieningen worden toegepast. Eventuele waardeveranderingen van de garantie dient A via haar winst- en verliesrekening te verwerken.

Een in de praktijk veel voorkomende situatie, bijvoorbeeld bij factoring-contracten, is die waarbij financiële activa worden overgedragen aan een andere partij, niet zijnde een SPE, en waarbij de overdragende partij nagenoeg alle risico's blijft dragen. Bijvoorbeeld, onderneming A heeft een portefeuille kortlopende vorderingen van handelsdebiteuren van 100. Bij analyse van de portefeuille is onder andere op basis van ervaringen uit het verleden vastgesteld dat de omvang van verwachte oninbaarheid zeer voorzichtig wordt ingeschat op maximaal 3. Onderneming A draagt de portefeuille over aan onderneming B voor een bedrag van 98 en verstrekt daarbij een garantie voor oninbaarheid tot een maximum van 10. Onderneming B heeft de mogelijkheid de vorderingen te verkopen aan een derde. Wordt deze situatie gerelateerd aan de vereisten voor derecognition van IAS 39, dan kan worden vastgesteld dat er sprake is van een financieel actief dat niet gemakkelijk in de markt verkrijgbaar is. Daarnaast is er geen sprake van een terugkooprecht of plicht voor onderneming A en is er geen total return swap overeengekomen. De geschetste situatie is dus niet letterlijk gelijk aan één van de uitzonderingsgevallen voor derecognition, zoals opgenomen in IAS 39.38. De vraag rijst dan of er wellicht 'in substance' sprake is van een 'total return swap', omdat onderneming B feitelijk geen significante risico's loopt en waarschijnlijk dus slechts een 'lenders' return' ontvangt. Door de IGC was een concept Q&A 52-1 voorgesteld, waarin werd gesteld dat indien er geen enkel risico werd overgedragen, 'derecognition' niet mag plaatsvinden. Deze is uiteindelijk niet omgezet in een definitieve Q&A (zonder opgaaf van redenen). Echter, daarbij zal de intentie van de IASB om de 'substantive risk transfer' uit IAS 39.38 sub c te schrappen in het kader van de overgang naar de 'continuing involvement'-benadering, waardoor deze Q&A overbodig zou worden, een rol hebben gespeeld. In de tussentijd blijft het echter onhelder waar precies de grens ligt.

6 Niet langer verwerken van een financiële verplichting

Een financiële verplichting of gedeelte ervan dient van de balans te worden verwijderd indien de ver-

plichting tenietgaat. Dus de financiële verplichting dient van de balans verwijderd te worden als de verplichting ophoudt te bestaan. Dit is het geval indien er kwijting plaatsvindt, de verplichting is geannuleerd of het contract is verlopen.

Indien bij een bestaande lening de beide partijen besluiten tot ruil van deze lening in een andere lening met substantieel afwijkende voorwaarden, moet deze transactie worden verantwoord als het tenietgaan van de oude schuld en het ontstaan van een nieuwe schuld. Dit is ook het geval indien de voorwaarden van een bestaande schuldbrief ('debt instrument') grondig worden gewijzigd. Daarbij is niet relevant of de wijzigingen van de voorwaarden het gevolg zijn van financiële moeilijkheden van de schuldenaar. Er is in ieder geval sprake van een substantieel gewijzigde schuld indien de contante waarde van de cashflows onder de nieuwe voorwaarden minimaal 10% afwijken van die van de resterende cashflows onder de oude voorwaarden.

7 Niet langer verwerken van een deel van een financiële verplichting

Bij 'derecognition' van een deel van een financieel passief of bij creatie van een nieuw financieel passief bij de 'derecognition' van een financieel passief geschiedt de verantwoording conform de eerder behandelde regels voor het niet langer opnemen van een financieel actief, eventueel met een nieuw financieel actief of verplichting.

8 Derecognition en de consolidatie van Special Purpose Entities

Indien een onderneming een financieel actief heeft overgedragen aan een Special Purpose Entity ('SPE'), is het mogelijk dat zelfs als aan de derecognition-criteria van IAS 39 is voldaan, het actief door consolidatie van de Special Purpose Entity weer op de geconsolideerde balans van de onderneming dient te worden opgenomen.

Het Standing Interpretations Committee (SIC) van het International Accounting Standards Committee (IASC) heeft in november 1998 een Interpretation (SIC-12) gepubliceerd over de vraag onder welke omstandigheden Special Purpose Entities moeten worden geconsolideerd. Het SIC komt daarin tot de conclusie dat een SPE moet worden geconsolideerd indien de 'substance' van de relatie tussen de rapporterende onderneming en de SPE zodanig is dat er fei-

telijk sprake is van 'control' door de rapporterende onderneming.

Deze 'control' kan voortvloeien uit het feit dat de activiteiten van de SPE vooraf gedetailleerd worden vastgelegd, waarna deze op de 'automatische piloot' wordt gezet. Daarbij is het niet van belang of de rapporterende onderneming een kapitaalbelang heeft in de SPE. In IAS 27, paragraaf 12 worden omstandigheden aangegeven waaronder een onderneming moet worden geconsolideerd, zelfs indien de rapporterende onderneming daarin niet meer dan de helft van de stemrechten bezit.

Deze Interpretation voegt daaraan toe dat ook de onderstaand weergegeven omstandigheden een indicatie kunnen vormen dat een onderneming een SPE moet consolideren:

- a de SPE is in feite zodanig gestructureerd dat de activiteiten ten behoeve van de onderneming plaatsvinden, afgestemd op de behoeften van deze onderneming, zodat deze daarvan de voordelen verwerft;
- b de onderneming heeft feitelijk de mogelijkheid om de meerderheid van de voordelen van de activiteiten van de SPE te verkrijgen of heeft deze beslissingsbevoegdheden door een 'automatische piloot'-mechanisme gedelegeerd;
- c de onderneming heeft feitelijk het recht om de meerderheid van de voordelen van de SPE te verkrijgen en is daardoor blootgesteld aan risico's met betrekking tot de activiteiten van de SPE; of
- d de onderneming behoudt feitelijk de meerderheid van het restwaarderisico of de risico's verbonden aan de eigendom van de SPE of haar activa met het doel voordeel te behalen uit deze activiteiten.

De Interpretation stelt verder dat het enkele feit dat de activiteiten van een SPE bij voorbaat volledig vaststaan ('automatische piloot') geen reden is tot deconsolidatie, zoals bedoeld in IAS 27, par. 13(b), waar gesproken wordt over 'severe long term restrictions which significantly impair the ability to transfer funds to the parent'.

In een bijlage bij SIC-12 worden illustraties gegeven van te consolideren SPE's.

De hier beschreven consolidatieplicht is van groot belang voor securitisaties. In veel gevallen wordt daarbij gebruikgemaakt van SPE's. Met name het criterium uit SIC 12, dat degene die de meerderheid van de risico's met betrekking tot de SPE of haar activa loopt de SPE moet consolideren, wordt door velen als inconsistent met IAS 39 gezien. Immers, voor de

derecognition-regels van IAS 39 is het niet van belang of de meerderheid van de risico's met betrekking tot de financiële activa zijn overgedragen. Het gaat om de overdracht van control en eventueel is het nog van belang of er een 'substantive risk transfer' heeft plaatsgevonden. Het maakt dan dus uit of financiële activa zijn verkocht aan een SPE of aan een niet-SPE, ook indien in alle andere opzichten de positie van de overdragende partij identiek is (zowel in termen van 'control' als in termen van 'risks and rewards'). Deze inconsistentie wordt nog verergerd indien de IASB kiest voor een 'continuïng involvement'-benadering en daarmee de risicocriteria van IAS 39.38 zelfs schrapt. Een tot op heden nog niet opgeloste vraag is of Q&A 35-3 hier wellicht een mogelijkheid biedt de ogenschijnlijke inconsistentie op te lossen. In deze Q&A wordt de vraag gesteld of het voor de toepassing van de criteria voor 'derecognition' uitmaakt of de overdracht van financiële activa aan derden rechtstreeks plaatsvindt of via een SPE. Het antwoord luidt dat dit niet het geval is. Indien de SPE op haar beurt weer geheel of gedeeltelijk de financiële activa overdraagt aan derde partijen (zoals note holders) en daarbij voldoet aan de 'derecognition'-criteria, moet ook de SPE de activa van de balans afhaken. In dat geval moet de SPE wellicht nog worden geconsolideerd door de overdragende partij, maar omdat deze SPE leeg is, heeft dit verder niet meer als consequentie dat de overgedragen activa weer op de geconsolideerde balans van de overdragende partij terechtkomen.

Inmiddels heeft de Board aangekondigd IAS 39 in het kader van het Improvements-project aan te passen en daarin op te nemen de zogenaamde 'pass through'-benadering. Deze benadering houdt in dat als een entiteit slechts als doorgeefluik fungeert voor kasstromen aan investeerders, deze zelf de activa niet op de balans hoeft op te nemen, mits voldaan is aan de 'derecognition'-criteria van IAS 39 bij de 'transfer'. SPE's zullen, als voldaan wordt aan de criteria, de financiële activa niet meer op de balans hoeven op te nemen, indien zij als doorgeefluik fungeren. De transferor moet dan dus wellicht de SPE nog wel consolideren, maar deze is leeg. Dit betekent dat in elk geval consistentie tot stand zal worden gebracht tussen de verkoop van financiële activa aan SPE's en de verkoop van andere entiteiten.

9 Toelichting

Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat er nog enkele opties zijn in IAS 39 met betrekking tot het al dan niet opnemen van financiële instrumenten in de

balans. Ook kan worden geconcludeerd dat in veel gevallen activa niet meer op de balans worden opgenomen, hoewel nog wel risico's worden gelopen met betrekking tot deze activa, dan wel nog opbrengsten aan de onderneming kunnen toevloeden. Vandaar dat een belangrijke rol is weggelegd voor de toelichting bij de jaarrekening. IAS 39 (en ook IAS 32) bevat een groot aantal eisen omtrent op te nemen toelichtende informatie. Er wordt hier slechts op een tweetal aspecten gewezen; voor de overige eisen wordt verwezen naar de respectievelijke standaarden.

Settlement of trade date accounting

In IAS 39.167 c wordt vereist dat per categorie financiële activa wordt vermeld of 'regular way' aan- en verkopen worden verantwoord op transactiedatum of op afwikkelingsdatum.

Securitisatie of repurchase agreement

Van elke gesloten securitisatie-transactie moet worden vermeld (IAS 39.170.d):

- de aard en de omvang van de transactie, inclusief een beschrijving van enige zekerheden en kwantitatieve informatie omtrent de belangrijkste veronderstellingen die zijn gebruikt bij het bepalen van de reële waarden van nieuw ontstane en achtergebleven belangen; en
- of de betreffende financiële activa nog op de balans staan of niet.

10 Conclusies en aanbevelingen

Of in een gegeven situatie een financieel actief of een financiële verplichting op de balans moet worden opgenomen, is een fundamentele vraag waarbij nog steeds discussie bestaat omtrent het te hanteren model. Het feit dat de IASB nu wederom op korte termijn het door haar gekozen model lijkt te gaan wijzigen, zou naar onze mening aanleiding moeten zijn voor de RJ om bij zijn beslissing omtrent het aannemen van Richtlijn 290a zorgvuldig te werk te gaan en te voorkomen dat Nederlandse ondernemingen kort na elkaar geconfronteerd worden met fundamenteel verschillende modellen voor de activering en voor de 'derecognition' van financiële activa. Aanbevolen wordt dan ook om het IAS 39 Improvements-project af te wachten alvorens tot het definitief omzetten van 290a in een Richtlijn over te gaan en daarbij volledig aan te sluiten bij IAS 39. Dit geldt dan tevens voor de door de IASB gepubliceerde Q&A's van de IGC. Deze zijn een onmisbare schakel in het toepassen van IAS 39, niet alleen omdat deze

de tekst verduidelijken, maar ook omdat deze op sommige punten IAS 39 lijken aan te passen. Het letterlijk overnemen van IAS 39 zonder de bijbehorende Q&A's is naar onze mening onwenselijk en kan leiden tot onduidelijkheden in de toepassing van de RJ-Richtlijnen.

Voorts is op korte termijn duidelijkheid gewenst omtrent de samenhang van de 'derecognition'-criteria, zoals opgenomen in IAS 39 en de SPE consolidatieregels in SIC 12. De aangekondigde 'pass through'-benadering lijkt de inconsistentie weg te nemen, maar roept in de praktijk allerlei vragen op. ■

Literatuur

- IASB, (2002), *IASB Insight*, London, January.
- IASB, (2001), *IASB Update*, London, December.
- IAS 39 Implementation Guidance Committee, *Questions and Answers*, IASB, London.
- International Accounting Standards Committee, (2000), *International Accounting Standard 39 'Financial Instruments: Recognition and Measurement'*, London.
- Joint Working Group of Standard Setters, (2000), *Draft Standard and Basis for Conclusions Financial Instruments and Similar Items*, IASB, London, December.
- Raad voor de Jaarverslaggeving, (2001), *Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving*, Kluwer, Deventer.
- Standing Interpretations Committee, (1998), *Interpretation 12 'Consolidation of Special Purpose Entities'*, IASC, London.
- Veuger, P., (2002), Waardering en resultaatbepaling van financiële instrumenten volgens IAS 39 en Ontwerp-Richtlijn 290A, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 76, nr. 4, april.

Noten

- 1 IASB Update december 2001.
- 2 IASB Update december 2001, p. 3-4 en IASB Insight januari 2002, p. 10-11.
- 3 Veuger (2002, in dit nummer van het MAB).
- 4 Onderscheiden in Q&A 35-2.
- 5 Q&A 37-1.
- 6 IAS 39-1-f.